

Εντυποαναπηρία και πληροφοριακή παιδεία: ένα βήμα ακόμη προς την πληροφοριακή ελευθερία

Ιωάννα Ζορμπά (PhD), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Κεντρική Βιβλιοθήκη
izorba@uth.gr / <https://gr.linkedin.com/in/zorbaioanna>

Περίληψη

Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην υποστήριξη των εντυποανάπηρων μελών τους κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η εντυποαναπηρία, ως όρος «ομπρέλα», καλύπτει κάθε αναγνώστη που αντιμετωπίζει περιορισμούς στη χρήση τυποποιημένων έντυπων πληροφοριακών τεκμηρίων. Κάτω από αυτήν την ομπρέλα συναντάμε συναντούμε άτομα με οπτικούς περιορισμούς, με περιορισμούς στον χειρισμό των άνω άκρων, αλλά και με δυσλεξία. Μεμονωμένα στην αρχή βιβλιοθήκες και εκ των υστέρων συμμετέχοντας στην οριζόντια Δράση του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, διαθέτουν σε εντυποανάπηρους δικαιούχους προσβάσιμους μορφότυπους επιστημονικού περιεχομένου μέσω της AMELib, της Πολυτροπικής Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης. Η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δραστηριοποιείται από τις αρχές του 2000 σε θέματα υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες. Αναγνωρίζει ότι η εξασφάλιση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένα και ανοιχτά σε προσαρμογές συγγράμματα είναι ένας από τους πυλώνες υποστήριξης των βιβλιοθηκών προς τα εντυποανάπηρα μέλη τους. Ωστόσο, η επιτυχής καλλιέργεια πληροφοριακής παιδείας θεωρείται ένας εφάμιλλα σημαντικός στόχος. Η εξατομικευμένη και δια αποστάσεως προσέγγιση -στις περισσότερες των περιπτώσεων- είναι επιβεβλημένη για την προσφορά υπηρεσιών πληροφοριακής παιδείας σε εντυποανάπηρα μέλη. Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναπτύσσει επικαιροποιημένα και ανοιχτά εργαλεία πληροφοριακής παιδείας προς εντυποανάπηρους μελετητές. Εντούτοις, προτείνει τον επανασχεδιασμό των εργαλείων πληροφοριακής παιδείας με βάση τις αρχές καθολικού σχεδιασμού περιεχομένου υπέρ όλων.

Λέξεις-κλειδιά: εντυποαναπηρία, προσβασιμότητα, πληροφοριακή παιδεία, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, Ελλάδα, καθολικός σχεδιασμός περιεχομένου

Abstract

Print disability and information literacy: one more step forward to freedom of information

Ioanna Zorba (Zormpa), PhD
University of Thessaly Library & Information Centre, Central Library
izorba@uth.gr / <https://gr.linkedin.com/in/zorbaioanna>

Greek academic libraries have made significant progress towards supporting their print disabled members over the past two decades. Print disability is a wide term referred to people, who are not able to read effectively print materials provided in standard format because of visual, physical or learning disability. Those Greek academic libraries have been providing accessible scientific information materials individually in the beginning and then participating in the horizontal action of HEAL-LINK (Hellenic Academic Libraries Link) through

the AMELib; the Accessible Multi-modal Electronic Library. The University of Thessaly Library and Information Center has been active since the beginning of 2000 in supporting library members with disabilities. The open electronic accessible materials provision is recognised as one of the main library service objectives directed to the needs of print disabled members. At the same time, development of information literacy skills by the latter is considered as an equally important library goal. It has been recognised that one-to-one (exclusive) training approach can be one-way in most of print disabled library members. In addition, the University of Thessaly Library has been working on the development of open and updated information literacy tools addressed to print-disabled scholars. However, it proposes the redesign of information literacy tools based on the principles of a universal content design for all.

Keywords: print disability, accessibility, information literacy, academic libraries, Greece, universal content design

Εισαγωγικά

Η προσβασιμότητα σε επιστημονικό περιεχόμενο για όλους τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους ερευνητές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση των ακαδημαϊκών τους δραστηριοτήτων. Η εξασφάλιση αυτής της πρόσβασης είναι ένας από τους βασικούς ρόλους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Από την πλευρά των μελετητών, η δεξιότητα στην ανάπτυξη βιβλιογραφικής έρευνας, στην ανάκτηση επαρκών και κατάλληλων πληροφοριακών πηγών, αλλά και στη διαχείριση των βιβλιογραφικών τους αναφορών, είναι παράλληλα σημαντική για την ικανότητά τους να αξιοποιούν αυτόνομα την πρόσβαση σε όλο αυτό το επιστημονικό περιεχόμενο. Έτσι και η διάδοση και η καλλιέργεια της πληροφοριακής παιδείας δεν μπορεί, παρά να είναι ακόμη ένας βασικός ρόλος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Κορομπίλη & Τόγια, 2015). Στην κατεύθυνση αυτή οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και στην Ελλάδα έχουν κάνει βήματα, ενώ και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)¹ από την πλευρά του έχει αναλάβει και υλοποιήσει την ανάπτυξη Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Πληροφοριακής Παιδείας². Ωστόσο, η εντυποαναπηρία (print disability) αυξάνει κατά πολύ τον βαθμό δυσκολίας και για τις δύο πλευρές - και για τους μελετητές και για τις βιβλιοθήκες.

¹ Δικτυακός τόπος Σ.Ε.Α.Β.: <https://www.heal-link.gr>

² Δικτυακός τόπος υπηρεσίας: <http://ilseab.lib.uth.gr/edu/>

Η εντυποαναπηρία, ως όρος «ομπρέλα» – επινοημένος από τον George Kerscher³ το 1987 και πλέον αναγνωρισμένος και χρησιμοποιούμενος παγκοσμίως στον επιστημονικό και νομικό τομέα⁴ -, καλύπτει κάθε αναγνώστη που αντιμετωπίζει περιορισμούς στη χρήση τυποποιημένων έντυπων πληροφοριακών τεκμηρίων. Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες συναντούμε εντυποανάπηρα μέλη με οπτικούς περιορισμούς, με περιορισμούς στον χειρισμό των άνω άκρων και με δυσλεξία. Η διάθεση προσβάσιμου πληροφοριακού υλικού, αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας των εντυποανάπηρων είναι σε μεγάλο βαθμό περιορισμένες. Αυτό είναι κοινός τόπος διεθνώς, καθώς η παραγωγή των εκδόσεων⁵ - αλλά και ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών πλατφορμών αναζήτησης και ανάκτησης αυτών - δε λαμβάνουν υπόψη τους φυσικούς περιορισμούς του εντυποανάπηρου κοινού. Προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζονται παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως είναι ο W3⁶ και ο The DAISY Consortium⁷, στους οποίους οι επιστήμονες της πληροφόρησης και οι βιβλιοθήκες είναι κρίσιμοι συντελεστές, προωθώντας ευαισθητοποίηση, εργαλεία και τεχνογνωσία πρωτίστως στους παραγωγούς/σχεδιαστές πληροφοριακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών περιβαλλόντων εργασίας.

Γενικό κάδρο

Όσο περισσότερο υποστηρίζεται από την πολιτεία έμπρακτα η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην εργασία σε άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια λόγω αναπηρίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων, τόσο οι ακαδημαϊκές

³ Προσωπικός δικτυακός τόπος του George Kerscher: <http://kerscher.montana.com/>

⁴ Η IFLA το 2012 δημοσιεύει το «IFLA Manifesto for libraries serving persons with a print disability», διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας: <https://www.ifla.org/publications/ifla-manifesto-for-libraries-serving-persons-with-a-print-disability/>. Το 2013 γίνεται χρήση του όρου στη συνθήκη «The Marrakesh Treaty», διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/>. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί την τελευταία συνθήκη το 2018, βλέπε: http://publications.europa.eu/resource/cellar/ed6f1410-1698-11e8-9253-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1. Στην ελληνική νομοθεσία αισίως γίνεται χρήση του όρου στον τελευταίο νόμο του 2020 (Νόμος 4672/2020).

⁵ Σύμφωνα με τους Yoon & Kim (2011) ενδεικτικά μόνο για το 5% της παγκόσμιας εκδοτικής παραγωγής διατίθενται και προσβάσιμοι μορφότυποι σε εντυποανάπηρους αναγνώστες.

⁶ Δικτυακός τόπος του The World Wide Web Consortium (W3C): <https://www.w3.org>

⁷ Δικτυακός τόπος του The DAISY Consortium: <https://daisy.org>

βιβλιοθήκες καλούνται να υποστηρίξουν εντυποανάπηρους μελετητές. Η βαρύτητα των εργασιών και υπηρεσιών εκ μέρους των βιβλιοθηκών, όπως σκιαγραφείται μέσα από βιβλιογραφία, εξακολουθεί να είναι επικεντρωμένη στη διάθεση και στα μέσα ανάγνωσης προσβάσιμου πληροφοριακού υλικού και όχι τόσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακή παιδείας. Ελλείψει διαθέσιμου προσβάσιμου περιεχομένου, οι βιβλιοθήκες έχουν αναλάβει ένα επιπλέον έργο, αυτό της παραγωγής δευτερογενώς προσβάσιμων μορφότυπων πληροφοριακών υλικών, πέραν, φυσικά, από εκείνο της ελεγχόμενης διάθεσης αυτών⁸. Όσο περισσότερο οι βιβλιοθήκες διαθέτουν προσβάσιμο υλικό, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης σχεδιάζονται ως προσβάσιμες και τα εργαλεία ανάγνωσης γίνονται για τους εντυποανάπηρους αναγνώστες, τόσο και οι βιβλιοθήκες (θα) μπορούν να προχωρούν στην οργάνωση της υποστήριξης των μελών τους με εντυποαναπηρία αναφορικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας.

Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, από τη δεκαετία του `90 το ADA (The American with Disabilities Act⁹) διεκδικεί την ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες, όπως εκείνες των βιβλιοθηκών. Η Carter (2004), με βάση αυτήν την αρχή, ανέδειξε τρεις τομείς που οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μπορούν να εστιάσουν, ώστε να βελτιώσουν την υποστήριξη μελών τους με αναπηρίες: την κατάλληλη προσφορά βιβλιογραφικών οδηγιών προς τα μέλη αυτά, την κατάρτιση προσωπικού σε θέματα αναπηριών & μαθησιακών δυσκολιών και την εξασφάλιση προσβασιμότητας του ψηφιακού παραρτήματος της βιβλιοθήκης, που φιλοξενείται στον δικτυακό της τόπο. Νωρίτερα, η Arplin (1999) επισημαίνει ότι η υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες αναφορικά με το πώς μπορεί να χρησιμοποιούν τις πληροφοριακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης λαμβάνει χώρα μετά από αίτημα, αναγνωρίζοντας ωστόσο ως εμπόδιο την ασύμφορη σχέση μεταξύ κόστους και πλήθους αποδεκτών, αφού ο χρόνος προετοιμασίας και προσφοράς υπηρεσίας, το κόστος κατάρτισης προσωπικού σε πολυαισθητηριακές τεχνικές μάθησης, το κόστος

⁸ Για παράδειγμα σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον Καναδά, οι βιβλιοθήκες εξουσιοδοτούν τις βιβλιοθήκες να παράγουν και να διαθέσουν προσβάσιμες εκδόσεις για εντυποανάπηρους αναγνώστες βιβλίων. Διαδικτυακή πηγή: <https://celalibrary.ca/about-us/what-is-a-print-disability/copyright-and-print-disability> (τελευταία πρόσβαση: 2021-09-26)

⁹ Δικτυακός τόπος ADA: <https://adata.org/>

της υλικοτεχνικής υποδομής είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με τον τελικό αριθμό των επωφελούμενων.

Οι Miller-Gatenby και Chittenden (2000) προτείνουν είτε ομοιογενή τμήματα σε ό,τι αφορά στο είδος της αναπηρίας/μαθησιακής δυσκολίας, είτε καλύτερα ένα προς ένα (one-to-one) εκπαιδευτική προσέγγιση. Επίσης, η Schiff (2009), μέσω της εμπειρίας της αναδεικνύει την επιβεβλημένη ανάγκη ένταξης ως προαπαιτούμενο στο πακέτο εκπαίδευσης πληροφοριακών δεξιοτήτων την ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις δυνατότητες που αφορούν στον κάθε τύπο αναπηρίας ή μαθησιακών δυσκολιών. Το ελπιδοφόρο μήνυμα, ωστόσο, έρχεται από τους Chodock και Dolinger (2009). Υποστηρίζουν ότι αν εφαρμοστούν οι αρχές του Universal Design for Instruction (UDI)¹⁰ για όλα τα σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας των βιβλιοθηκών - πέρα από αυτά που απευθύνονται σε εντυποανάπηρους αναγνώστες - θα επωφεληθούν όλοι, αφού η ποιότητα της εκπαιδευτικής προσέγγισης της υπηρεσίας αναβαθμίζεται εξ αρχής καθολικά. Έτσι, και το συνολικό και σε βάθος χρόνου κόστος της υπηρεσίας πληροφοριακής παιδείας προς όλους, αλλά και προς τους εντυποανάπηρους, θα μειωθεί, ενώ θα αναβαθμιστεί η ποιότητά της.

Επιστρέφοντας στη διάθεση προσβάσιμου υλικού -που εξακολουθεί να είναι κρίσιμο ζητούμενο-, οι βιβλιοθήκες έχοντας τα μέσα και τη μακρά ιστορία συνεργατικών δράσεων ιδρύουν ή/και συμμετέχουν σε κοινοπραξίες και συνεργατικά δίκτυα ανάπτυξης τεχνογνωσίας, παραγωγής και διάθεσης προσβάσιμων τεκμηρίων. Πολύ ενδεικτικά, στη Σκωτία δραστηριοποιείται το “Books for All”¹¹, και σε παγκόσμια εμβέλεια, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO - World Intellectual Property Organization), λειτουργεί η κοινοπραξία Accessible Books Consortium (ABC)¹². Στο τελευταίο συμμετάσχει πλέον και το Συνεργατικό Δίκτυο του Σ.Ε.Α.Β. για την ανάπτυξη της AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library), της προσβάσιμης πολυτροπικής

¹⁰ Παρουσίαση των αρχών του UDI από τους McGuire & Scott (2006).

¹¹ Δικτυακός τόπος Books For All: <https://www.booksforall.org.uk>

¹² Δικτυακός τόπος ABC: <https://www.accessiblebooksconsortium.org>

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για εντυποανάπηρους αναγνώστες¹³. Η επίμονη και αποτελεσματική διαχείριση αυτής της Δράσης από τη Βιβλιοθήκη-πιλότο του Πάντειου Πανεπιστημίου, έχει επιτύχει να μην είναι η AMELib απλά ένας συνεργατικός κατάλογος, αλλά ένα πραγματικά ενεργό, εξωστρεφές συνεργατικό δίκτυο, που ενεργεί σε πνεύμα ομαδικότητας και άμιλλας. Παράλληλα, ήδη από τις αρχές του 2000, κάθετες δράσεις υπέρ ατόμων με αναπηρία έχουν αναπτυχθεί από ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, έχοντας ως εφελτήριο χρηματοδοτούμενα έργα από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δραστηριοποιείται από τις αρχές του 2000 σε θέματα υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες. Ο στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να διατίθενται ποιοτικά όλες οι υπηρεσίες εξίσου ισότιμη και ποιοτική παροχή όλων των υπηρεσιών της, παραμετροποιώντας τις συνθήκες διάθεσης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που εγείρονται λόγω των φυσικών δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι η δυσλεξία. Συμμετέχει στην Ομάδα Προσβασιμότητας του Σ.Ε.Α.Β. από τις απαρχές της ίδρυσής της, εμπλουτίζοντας την ψηφιακή τράπεζα της AMELib και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τεκμηρίωση τεχνογνωσίας για την παραγωγή προσβάσιμων μορφότυπων. Σε ό,τι αφορά στη διάθεση σεμιναρίων πληροφοριακής παιδείας, αυτή πραγματοποιείται σε εξατομικευμένη βάση από καταρτισμένο προσωπικό, στα πλαίσια πάντα των φυσικών τους δυνατοτήτων. Αυτή η ανάγκη αναδεικνύεται έντονα, μιας και οι εντυποανάπηροι απόφοιτοι εξακολουθούν να έχουν πληροφοριακές ανάγκες ως επαγγελματίες πλέον και δεν είναι εύκολη ή δυνατή η πρόσβαση σε κάποια δομή υποστήριξής τους.

Μέχρι στιγμής, στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, μόνο φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων και των υποψήφιων διδασκτόρων, αιτούνται προσβάσιμα πληροφοριακά τεκμήρια. Αυτό

¹³ Δικτυακός τόπος AMELib: <https://amelib.seab.gr>

βέβαια δεν είναι αποσυνδεδεμένο από τις επιπρόσθετες δυσκολίες που καλούνται να διαχειριστούν οι εντυποανάπηροι ως εν δυνάμει διοικητικό, ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι υποστηριζόμενοι εντυποανάπηροι μελετητές δεν προέρχονται αποκλειστικά από τις λεγόμενες θεωρητικές σχολές, αν και αυτοί αποτελούν την πλειονότητα. Η υπηρεσία διατίθεται μετά από προσωπικό αίτημα και δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σεμιναρίων. Γνωστοποιείται στους φοιτητές μέσω των Γραμματειών και μέσω της κεντρικής υπηρεσίας¹⁴ του Ιδρύματος για την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν είναι οπτικοί ή/και συσχετιζόμενοι με τον χειρισμό των άνω άκρων.

Η απουσία επωφελούμενων με δυσλεξία οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί μέχρι πρόσφατα στις ομάδες-στόχου της Βιβλιοθήκης, καθώς η δυσλεξία αποτελεί μαθησιακή δυσκολία και όχι αναπηρία γι' αυτό τον λόγο αυτό και η εντυποαναπηρία δίνει πλέον διαφορετική προσέγγιση ανάπτυξης πολιτικής marketing της ειδικής αυτής υπηρεσίας, αλλά και οι ίδιοι οι εν δυνάμει επωφελούμενοι με δυσλεξία θα χρειαστεί να πειστούν για τη χρησιμότητα σεμιναρίων και των προσβάσιμων για αυτούς μορφότυπων κειμένων, όπως είναι τα αρχεία epub, αλλά και τα ανοιχτά για επεξεργασία αρχεία κειμένου μορφής docx. Χρειάζεται, ωστόσο, να μην «ξεχαστούν» τα άτομα με κώφωση, που ναι μεν δε συγκαταλέγονται στην ομάδα των εντυποανάπηρων, αλλά εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών σε δεύτερο χρόνο ως άτομα με σοβαρές παθήσεις¹⁵, λόγω αναπηρίας. Οι κωφοί φοιτητές ενδεχομένως να χρειάζονται εξατομικευμένη υποστήριξη ή/και διερμηνεία για τα σεμινάρια πληροφοριακής παιδείας, αλλά και αναπτυγμένους οδηγούς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η πρώτη προσέγγιση οργάνωσης σεμιναρίων κατά τη δεκαετία του 2000 στόχευε στην υλοποίηση ενός ανοικτού εισαγωγικού σεμιναρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη απευθυνόμενου προς όλους τους φοιτητές, που είχαν εισαχθεί σε δεύτερο χρόνο με

¹⁴ Δικτυακός τόπος υπηρεσίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»: <http://prosvasi.uth.gr/>

¹⁵ Βλέπε, αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α')

την εγκύκλιο για τις σοβαρές παθήσεις και στην εκ των υστέρων ανάπτυξη εξατομικευμένης υποστήριξης. Αυτή η επιλογή προσέγγισης έδειξε αμέσως τις αδυναμίες της. Από τη μία, δεν καλύπτονταν όλοι οι φοιτητές λόγω περιορισμένης γεωγραφικής κάλυψης, αφού ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής ήταν ένας. Από την άλλη, η πλειονότητα των φοιτητών δεν ήταν ανάπηροι, αλλά αντιμετώπιζαν άλλες σοβαρές παθήσεις, συνεπώς δε χρειαζόταν κάποια ειδική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Την ίδια στιγμή, αρκετά άτομα με αναπηρίες δεν μπορούσαν να παραβρεθούν στην ώρα, ημέρα και τόπο που είχε προγραμματιστεί, εξαιτίας της αναπηρίας τους ή των παθήσεων που την προκαλούν. Τέλος, η ανομοιογένεια των παραβρισκόμενων φοιτητών με αναπηρίες απαιτούσε σχεδόν προσωποποιημένη υποστήριξη και την αφιέρωση αρκετού χρόνου για τον συντονισμό τους. Έτσι, η τακτική προσέγγισης των ατόμων με αναπηρία και πλέον με εντυποαναπηρία έχει παγιωθεί σε εξατομικευμένη μετά από αίτημα. Πρέπει να σημειωθεί ότι λίγοι φοιτητές συμμετέχουν με συνέπεια σε σειρά σεμιναρίων πέραν του εισαγωγικού¹⁶. Ωστόσο, πάλι πρέπει να σημειωθεί ότι το μικρό νούμερο των επωφελούμενων λειτουργεί εξισορροπητικά στην περιοδικότητα, στη μεγάλη διάρκεια και στον μεγάλο αριθμό των σεμιναρίων ανά άτομο, σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους.

Οι απαιτήσεις των εντυποανάπηρων μελών της Βιβλιοθήκης είναι εστιασμένες σε ένα πρώτο επίπεδο στην προμήθεια συγκεκριμένης ύλης (αποσπάσματα πηγών) και σε συγκεκριμένη μορφή προσαρμοσμένη στις προσωπικές τους αναγνωστικές συνήθειες, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί από τη μαθητεία τους στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης, όμως, των πληροφοριακών αναγκών απαντάται και στην πλειονότητα των μελών της Βιβλιοθήκης που δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς εντυποαναπηρίας, αφού προέρχονται από την ίδια εκπαιδευτική κουλτούρα, η οποία στοχεύει στην επιτυχία εξετάσεων με βάση οριζόμενη ύλη και οριζόμενους μεθόδους βιβλιογραφικής έρευνας. Αντίστοιχα, οι πληροφοριακές ανάγκες των εντυποανάπηρων ως μέλη,

¹⁶ Η στάση αυτή σημειώθηκε και από τους Saumure & Given (2002) σε ποιοτική έρευνά τους με φοιτητές με ολική τύφλωση ή μειωμένη όραση, καθώς θεωρήθηκε από τους φοιτητές ότι οι βιβλιοθηκονόμοι, παρέχοντάς τους πολλές πηγές και εργαλεία, τους επιφορτίζουν με περισσότερη προσπάθεια.

πλέον, της ακαδημαϊκής κοινότητας καθορίζονται και από τις απαιτήσεις που έχει το διδακτικό προσωπικό από αυτούς.

Με την καθιέρωση της διάθεσης ολοκληρωμένων συγγραμμάτων μέσω της ψηφιακής τράπεζας της AMELib έγινε σταδιακά αποδεκτό από τα μέλη και την κεντρική υπηρεσία του Ιδρύματος για θέματα υποστήριξης φοιτητών με αναπηρίες «Πρόσβαση» ότι η βιβλιοθήκη παρέχει ολοκληρωμένες πληροφοριακές πηγές σε προσβάσιμους μορφότυπους και όχι εξεταστέα ύλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι από τους εντυποανάπηρους φοιτητές δε γνωρίζουν τη δομή μιας ολοκληρωμένης μονογραφίας, διότι η μελέτη τους περιορίζεται σε αποσπάσματα πηγών. Η δυσκολία στην αποδοχή εναλλακτικών τρόπων και μορφών πρόσβασης σε πηγές σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη δυσκολία διαχείρισης της αλλαγής ή/και της προαπαιτούμενης αυξημένης προσπάθειας, αυτή η οποία, βέβαια, δεν αφορά μόνο στα εντυποανάπηρα μέλη.

Έτσι, η πρώτη προσέγγιση με τη βιβλιοθήκη αφορά συνήθως την κάλυψη της ανάγκης για προσβάσιμα συγγράμματα. Με την ευκαιρία αυτή, η βιβλιοθήκη από την πλευρά της υλοποιεί πάντα μια συνέντευξη γνωριμίας και το εισαγωγικό σεμινάριο για τις υπηρεσίες της, τη χρήση του καταλόγου της AMELib και τη δυνατότητα σειράς σεμιναρίων. Τα τελευταία υλοποιούνται μόνο εφόσον συμφωνήσει το μέλος και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες πληροφοριακής παιδείας που το ίδιο αναγνωρίζει. Οι εξατομικευμένες συναντήσεις λαμβάνουν χώρα ως επί το πλείστον δια αποστάσεως και καλύπτουν όλο το γεωγραφικό εύρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, άσχετα με το αν τα σεμινάρια πραγματοποιούνται δια ζώσης ή όχι, επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιούν το δικό τους εξοπλισμό¹⁷ –εφόσον υπάρχει– για την αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριακών πηγών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η κατάρτισή τους είναι άμεσα εφαρμόσιμη και αξιοποιήσιμη. Επιτρέπεται η ηχογράφηση/καταγραφή των τηλεδιασκέψεων από τους ίδιους τους επωφελούμενους. Η υποστήριξη

¹⁷ Η διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή εγείρει τουλάχιστον γεωγραφικού περιορισμούς, αφού στεγάζεται στην πόλη του Βόλου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, ενώ το Ίδρυμα δραστηριοποιείται σε άλλες 4 πόλεις και λειτουργεί άλλα 7 Παραρτήματα διάθεσης υπηρεσιών βιβλιοθήκης.

επιδιώκεται να είναι πάντα άμεση προς κάθε έναν εντυποανάπηρο επωφελούμενο. Οι εθελοντές/βοηθοί μπορεί να είναι ταυτόχρονα παρόντες στις συναντήσεις, μόνο αν αυτό είναι πρακτικά αναγκαίο.

Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό διασποράς του covid-19 διαμόρφωσε ορισμένες ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη online σεμιναρίων πληροφοριακής παιδείας. Το Ίδρυμα διαθέτει πλέον το Microsoft Teams, την ολοκληρωμένη πλατφόρμα online επικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων, τις δυνατότητες της οποίας κλήθηκαν να αξιοποιήσουν όλες οι κατηγορίες μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η τηλεργασία και τηλεκπαίδευση προώθησε την επικοινωνία μέσω chat και μέσω online φωνητικής ή και βίντεο κλήσης, αντικαθιστώντας την τηλεφωνική επικοινωνία και τη δια ζώσης επαφή. Τα περισσότερα εντυποανάπηρα μέλη εξοικειώθηκαν εύκολα με τη χρήση τέτοιων online εργαλείων. Βέβαια, η τηλεφωνική και email επικοινωνία εξακολουθεί να αξιοποιείται, όπως και μετά τη λήξη των μέτρων προστασίας θα μπορεί να επιλεγεί και η δια ζώσης υλοποίηση σεμιναρίων, κατά περίπτωση πάντα. Η περίοδος αυτή αξιοποιήθηκε, παράλληλα, από την Ομάδα Προσβασιμότητας του Σ.Ε.Α.Β. και ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση των οδηγιών για την παραγωγή προσβάσιμων μορφότυπων. Έτσι, όλα τα εκπαιδευτικά υλικά που αναπτύσσονται για τις ανάγκες των σεμιναρίων πληρούν τις προδιαγραφές προσβασιμότητας και ευρείας επαναχρησιμοποίησης.

Η ύλη/θεματολογία που μπορεί να καλυφθεί ακολουθεί τη λογική του καθιερωμένου προγράμματος που έχει αναπτύξει η Βιβλιοθήκη για όλα τα μέλη του σε ό,τι αφορά τη στρατηγική ανάπτυξη βιβλιογραφικής έρευνας. Οι πραγματικές πληροφοριακές ανάγκες των μελών αξιοποιούνται ως παραδείγματα εφαρμογών, ώστε επί τη ευκαιρία ταυτόχρονα με τα σεμινάρια να υποστηρίζονται και άμεσα. Για τις ανάγκες της υλοποίησης αυτών των σεμιναρίων, ωστόσο, γίνονται εκ των προτέρων οι παρακάτω ενέργειες:

- Αξιολόγηση προσβασιμότητας των διατιθέμενων ηλεκτρονικών πληροφοριακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, ώστε να είναι σε θέση το

προσωπικό να γνωρίζει πώς και αν μπορούν αυτές να αξιοποιηθούν από τα εντυποανάπηρα μέλη, ανάλογα με τους φυσικούς τους περιορισμούς.

- Εντοπισμό και αξιολόγηση προσβασιμότητας και ευχρηστίας ελεύθερης χρήσης online και desktop εργαλείων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών.
- Ανάπτυξη και επικαιροποίηση προσβάσιμου οδηγού σε μορφότυπους docx, pdf και epub για τη διαχείριση βιβλιογραφικών πηγών και των αναφορών τους, που συμπεριλαμβάνει επιπλέον θέματα για τα διαφορετικά είδη πληροφοριακού υλικού, την τυποποιημένη δομή τους, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και κριτηρίων αξιολόγησης πηγών.

Προτάσεις

Το ζητούμενο που μπορεί να τεθεί ως πρόταση είναι ο επανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων των σεμιναρίων προς όλους, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για οδηγίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται η ποιότητα των σεμιναρίων για όλους. Η ανάπτυξη επικαιροποιημένων ανοιχτών/προσβάσιμων οδηγιών, η επιλογή απλών και προσβάσιμων εργαλείων και η καθιέρωση πολυαισθητηριακών τεχνικών μάθησης μπορεί να αποτελέσουν την απάντηση για τη βελτίωση της υπηρεσίας προς όλα τα μέλη των βιβλιοθηκών. Το προσωπικό που υποστηρίζει άτομα με εντυποαναπηρία θα αξιοποιεί τα ήδη αναπτυσσόμενα και επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά εργαλεία, που θα πληρούν προδιαγραφές προσβασιμότητας, αντί να αναπτύσσει παράλληλους οδηγούς. Η πρακτική της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πρέπει να είναι μόνο μια προσωρινή λύση, όπως όμως και το έργο της μετατροπής συγγραμμάτων σε προσβάσιμους μορφότυπους.

Ο Σ.Ε.Α.Β. με την ενεργή και αδιάλειπτη συνεργασία των ομάδων εργασιών για την πληροφοριακή παιδεία και της AMELib μπορεί να ανοίξει αυτόν τον δρόμο, επικαιροποιώντας τα εργαλεία πληροφοριακής παιδείας, έχοντας αξιοποιήσει τις

αρχές του καθολικού σχεδιασμού και τις οδηγίες παραγωγής ανοιχτών/προσβάσιμων μορφότυπων. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να πρωτοστατήσει, με την αρωγή της Ομάδας Προσβασιμότητας, στη διάδοση πρωτογενούς παραγωγής προσβάσιμου περιεχομένου για όλους, με πρώτη εφαρμογή τις εκδόσεις του Κάλλιπου, και στην παγίωση ενημερωτικών δράσεων τύπου webinar προς το προσωπικό των βιβλιοθηκών, αλλά και των ακαδημαϊκών κοινοτήτων σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που προσφέρεται μέσω e-class και το περιεχόμενο που παράγεται και διατίθεται μέσω Ιδρυματικών Αποθετηρίων. Η διάδοση της πρωτογενούς παραγωγής προσβάσιμου περιεχομένου σε βάθος χρόνου θα απαλλάξει τις βιβλιοθήκες από τη δαπάνη των πόρων της για μετατροπή υλικού σε προσβάσιμους μορφότυπους, ελευθερώνοντας αντίστοιχα πόρους για την παροχή πληροφοριακής παιδείας προς όλους.

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Applin, Mary Beth (1999). Instructional Services for Students with Disabilities. *The Journal of Academic Librarianship*, 25: 139-141.
- Carter, Catherine J. (2004). Providing Services for Students with Disabilities in an Academic Library. *Education Libraries*, 27(2): 13-18.
- Chodock, Ted & Dolinger, Elizabeth (2009). Applying Universal Design to Information Literacy: Teaching Students Who Learn Differently at Landmark College. *Reference & User Services Quarterly*, 49 (1): 24-32.
- McGuire, Joan M. & Scott, Sally S. (2006). An Approach to Inclusive College Teaching: Universal Design for Instruction, *Learning Disabilities: A Multidisciplinary Journal*, 14 (1): 23–24.
- Miller-Gatenby, Katherine J. & Chittenden, Michele (2000). Reference Services for All: How to Support Reference Service to Clients with Disabilities, *The Reference Librarian*, 33 (69-70): 313-326, DOI: [10.1300/J120v33n69_28](https://doi.org/10.1300/J120v33n69_28)
- Saumure, Kristie & Given, Lisa M. (2002). Facilitating Information Access for Visually Impaired Postsecondary Students. *Feliciter*, 48 (5): 222-224.
- Schiff, Rebecca A. (2009). Information Literacy and Blind and Visually Impaired Students. *Urban Library Journal*, 15 (2): 1-8.

Yoon, Hee-Yoon & Kim, Sin-Young (2011). Development strategy of the alternative format materials for disabled people in Korea. *Aslib Proceedings*, 63 (4), 380–398. <https://doi.org/10.1108/00012531111148976>

Κορομπίλη, Σ., Τόγια, Α. (2015). Βιβλιοθήκες και Πληροφοριακή Παιδεία. Στο Κορομπίλη, Σ., Τόγια, Α. *Πληροφοριακός γραμματισμός*. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κεφ. 3. Διαθέσιμο στο: <http://hdl.handle.net/11419/2703>